

Oproep tot deelneming

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants, daartoe gemachtigd door de ledenvergadering in haar bijeenkomst van 13 december 1969 brengt hierbij ter kennis van belangstellenden dat de mededinging is opengesteld naar de toekenning van bovengenoemde prijs.

Deze zal in het najaar van 1973 worden toegekend voor de, naar het oordeel van de daartoe benoemde jury, beste in de periode 1 september 1972 - 31 augustus 1973 verschenen publikatie. Deze moet handelen over een onderwerp op het terrein der bedrijfseconomie, de accountancy of aanverwante terreinen.

Naar deze prijs kunnen alle collega's dingen, die na 1 september 1968 het accountantsexamen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool dan wel het examen, dat op grond van de Wet op de Registeraccountants door het N.I.v.R.A. wordt afgenomen, met goed gevolg hebben afgelegd.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een door het bestuur van het N.I.v.R.A. vast te stellen geldbedrag van tenminste f 1.000,—. Zij zal worden uitgereikt in de bijeenkomst van de ledenvergadering van december 1973.

De jury, bedoeld in punt 4 van het reglement, is als volgt samengesteld:
drs. D. G. van Til, voorzitter, aangewezen door het bestuur van het N.I.v.R.A.

L. A. van Hulsentop, aangewezen door het dagelijks bestuur van de Vereniging van Accountancy-studenten.

prof. J. Nathans, aangewezen door het curatorium voor de examens, bedoeld in artikel 75 van de Wet op de Registeraccountants.

Het bestuur vestigt er nog de aandacht op, dat de mededeling van deelneming, als bedoeld in punt 3 van het reglement, dient te geschieden na het verschijnen van de publikatie. De keuze van het orgaan van publikatie staat geheel ter beslissing van de deelnemer. In beginsel staan ook de kolommen van „de Accountant” daarvoor open.

Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van het *reglement voor de mr. dr. J. H. R. Sinninghe Damsté-prijs van het Nederlands Instituut van Registeraccountants* (op aanvraag verkrijgbaar bij het N.I.v.R.A.)